

La identidad flotante: la desterritorialización del sujeto andalusí en la historiografía española

The floating identity: The deterritorialization of the Andalusian subject in Spanish Historiography

DOI: 10.5281/zenodo.7703275

Kamal El Hachimi

Universidad Hassan II-Casablanca

kamalelhachimi@hotmail.com

Fecha de recepción: 10 de abril de 2022 / Fecha de aprobación: 29 de octubre de 2022

RESUMEN: El objetivo de este artículo radica en poner de relieve los mecanismos historiográficos que procuran socavar los soportes territoriales de la identidad andalusí. Para ello, empleamos el concepto de desterritorialización para visibilizar la manipulación historiográfica que se lleva a cabo en la historiografía españolista contra la identidad andalusí. De hecho, la identificación del sujeto andalusí, en la historiografía española de corte nacionalista, tiende a interpretar la identidad andalusí como una capa sociocultural sin anclaje territorial. Así, se hace hincapié en unas señas identitarias genéricas y distorsionadas con el fin de privar la identidad andalusí de su arraigo territorial peninsular. La desterritorialización del sujeto andalusí en la historiografía españolista ha dado lugar a la invención de una identidad andalusí flotante.

Palabras clave: Desterritorialización, Al-Andalus, historiografía españolista, manipulación historiográfica, identidad flotante

seek to undermine the territorial foundations of the Andalusian identity. To this end, we use the concept of deterritorialization to reveal the historiographic manipulation that takes place in Spanish historiography against the Andalusian identity. In fact, Spanish nationalist historiography tends to interpret the Andalusian identity as a sociocultural layer without territorial anchoring. Thus, Spanish nationalist historiography tends to place emphasis on some distorted generic identity traits in order to deprive the Andalusian identity of its peninsular territorial roots. The deterritorialisation of the Andalusian subject in Spanish historiography has led to the invention of a floating Andalusian identity.

Keywords: Deterritorialization, Al-Andalus, Spanish nationalist historiography, historiographic manipulation, floating identity

ABSTRACT: The aim of this article consists in highlighting some historiographic mechanisms that

Introducción

La desterritorialización constituye una de las manifestaciones de la colonialidad identitaria, que se encuentra íntimamente relacionada con la globalización en cuanto reconfiguración del Sistema-Mundo capitalista. La desterritorialización, como ilustramos en este artículo, desemboca en la alteración de la identidad del sujeto colonizado en términos territoriales. Por consiguiente, constituye una de las formas más sutiles de distorsión identitaria (El Hachimi 2021).

En el caso andalusí, los reinos cristianos llevaron a cabo un proceso de desterritorialización *stricto sensu*. En efecto, si la idea de habitar constituye uno de los lazos vitales entre una cultura dada y su base territorial correspondiente, el desarraigo tanto de los andalusíes como de los moriscos de sus tierras natales representa, pues, un caso de desterritorialización flagrante. Aquel proceso de desterritorialización desembocaría, en última instancia, en la expulsión pura y dura de los andalusíes, tanto musulmanes como judíos, de la Península Ibérica. A nivel historiográfico, no obstante, dicho proceso de desterritorialización parece tener como objetivo cortar los lazos culturales o anímicos que podrían vincular lo andalusí al territorio peninsular.

Mientras que el nacionalismo español procura promover el apego de los ciudadanos al territorio nacional a través de la investigación histórica y sus aplicaciones didácticas en los manuales de historia (Argüelles Santoveña 2014), algunos historiógrafos, animados por intereses ideológicos de índole nacionalista, tienden mientras tanto a poner en tela de juicio el apego de los andalusíes a su tierra natal y cuestionar su sentimiento de pertenencia a las tierras peninsulares. Las tijeras virtuales que tales historiógrafos parecen manejar, se dedican a cortar todo lo que podría vincular lo arabomusulmán a la base territorial del nacionalismo español en su vertiente católica.

El objetivo del presente artículo radica en ilustrar algunas prácticas historiográficas que tienden a debilitar los nexos territoriales de la identidad andalusí. En efecto, la historiografía española de corte nacionalista tiende a desarraigar el sujeto andalusí de la memoria histórica referente al territorio peninsular. Así, las tijeras historiográficas amenazan los puntos de conexión entre la cultura andalusí y el territorio que sirve de base para el nacionalismo español actual. Por consiguiente, nos proponemos, en el presente artículo, resaltar cómo dichos nexos territoriales acaban cortados mediante la puesta en duda del apego territorial de los andalusíes, cuestionando su sentimiento de pertenencia. Para ello, hacemos hincapié en la invención historiográfica de una identidad andalusí flotante cuyo fin consiste en superar la interferencia territorial que genera la presencia andalusí en la geohistoria peninsular.

Para ello, nos inspiramos en la deconstrucción en cuanto proceso de lectura y relectura de textos. Al igual que las feministas (Poovey 1988) preocupadas por la lucha política y que han estado en constante negociación con la deconstrucción de Jacques Derrida (1991), hemos adaptado las herramientas metodológicas a los requisitos de nuestro posicionamiento conceptual, decolonial afirmando, así, nuestra identidad epistemológica en un contexto de eurocentrismo epistemológico. De hecho, los pensadores decoloniales han adoptado la deconstrucción en cuanto aproximación crítica al discurso eurocéntrico (Balbontin-Gallo 2021), visibilizando los sujetos dominados y silenciados por el Sistema-Mundo capitalista colonial.

Presentamos, a continuación, una breve exploración de la órbita conceptual del término “desterritorialización” antes de hacer hincapié en algunas prácticas a nivel de la historiografía española que tienden a convertir la identidad andalusí en lo que denominamos una identidad flotante.

La desterritorialización: la anatomía de un concepto adyuvante

Procuramos, en este apartado, explorar la desterritorialización a nivel conceptual. De entrada, cabe señalar que la desterritorialización está estrechamente relacionada con los conceptos de “cultura” y “territorio”. La relación entre los conceptos de “cultura” y “territorio”, a su vez, se puede apreciar en la etimología del término “cultura,” que se encuentra imbricado con “agricultura” y la labranza de la tierra:

La palabra cultura proviene de la palabra *cultūra*, latín (L), cuya última palabra trazable es *colere*, L. *Colere* tenía un amplio rango de significados: habitar, cultivar, proteger, honrar con adoración. Eventualmente, algunos de estos significados se separaron, aunque sobreponiéndose ocasionalmente en los sustantivos derivados. Así, 'habitar' se convirtió en *colonus*, L. de colonia. 'Honrar con adoración' se desarrolló en *cultus*, L. de culto. Cultura tomó el significado principal de cultivo o tendencia a (cultivarse), aunque con el significado subsidiario medieval de honor y adoración. Por ejemplo, en inglés cultura como 'adoración' en Caxton (1483) -La forma francesa de cultura fue Couture francés antiguo- la que se ha desarrollado en su propio significado especializado y más tarde culture, la que para el siglo XV temprano pasó al inglés. Por lo tanto, el significado primario fue labranza: la tendencia al crecimiento natural. En castellano la palabra cultura estuvo largamente asociada a las labores de la tierra (Williams 2014, 86, traducido por Millán 2000, 1).

El concepto de cultura se encuentra, por lo tanto, ligado a las nociones de “habitar,” “labrar la tierra” y “proteger.” Estas ideas que se entrecruzan con el concepto de “cultura” reflejan, en cierta medida, su carga semántica relacionada con la tierra, el espacio vital y el hogar. En efecto, la idea de cultura se encuentra incrustada en un territorio y vinculada a él mediante la transformación, la protección y el poblamiento.

Sin embargo, el concepto de desterritorialización, que se encuentra íntimamente relacionado con la antropología postmoderna de Geertz y Clifford (1996), sugiere una ruptura de la relación conceptual sinérgica entre cultura y territorio. Esta postura antropológica introduce una nueva teoría que procura capturar la naturaleza de la relación entre cultura y territorio en los tiempos postmodernos:

La cultura "postmoderna" se da, casi por definición, una cultura "desterritorializada" y "desespacializada", debido a los fenómenos de globalización, al crecimiento exponencial de la migración internacional y a la "deslocalización" de las redes modernas de comunicación (Giménez 1996, 9-10).

Esta concepción se encuentra diametralmente opuesta a la relación arbórea que se entabla entre una cultura y un territorio determinado. Además, parece minimizar la importancia de la dimensión territorial de la identidad cultural, e incluso la de la identidad nacional.

De hecho, la desincrustación de la cultura de su base territorial ha dado lugar a sujetos postmodernos en perpetuo movimiento tanto en el plano espacial como a nivel identitario. De ahí que la noción baumaniana de la identidad líquida se pone de relieve a nivel conceptual. En efecto, Bauman procura describir dicho movimiento en términos metafóricos, valiéndose de una serie de metáforas que subrayan la evolución histórica del proceso de desincrustación identitaria. Pues, el sujeto premoderno, según sostiene, pasa de ser peregrino a ser turista y vagabundo en los tiempos modernos y postmodernos (1996, 18-36). La desterritorialización, así descrita, condena el sujeto postmoderno a una condición identitaria caracterizada por el flujo continuo y por la ausencia de cualquier punto de fijación identitaria.

La pérdida de puntos de fijación identitaria empieza, según Akhil Gupta y James Ferguson, por un estado de hibridez cultural acarreado por la desterritorialización, puesto que la hibridez cultural desterritorializada fomenta la difuminación de las fronteras identitarias, lo que hace imposible cartografiar el espacio mundial en términos culturales. Por consiguiente, los espacios están perdiendo cada vez más su carácter cultural distintivo (1992, 6-23).

Además, la disociación entre cultura y territorio tendría serias implicaciones a nivel identitario:

Esta disociación radical entre cultura y espacio habría dado origen a culturas nómadas o de diáspora que ya no permiten distinguir entre "aquí" y "allá", entre "nosotros" y "ustedes" (Giménez 1996, 4).

La desterritorialización surge, según esta postura antropológica, principalmente como producto de la globalización. No obstante, la globalización no constituye sino una reconfiguración del Sistema-Mundo capitalista que beneficia a los países del Norte a costa de los países periféricos del Sur. Esta asimetría que rige las relaciones socioeconómicas y políticas parece reflejarse, también, a nivel cultural e identitario.

De hecho, la desterritorialización parece afectar casi exclusivamente a los países periféricos. Esta tesis surgió en el campo de las ciencias sociales como reacción contra la tesis de que la desterritorialización como proceso global afecta todos los países del mundo por igual. En efecto, gran número de economistas, (Wallerstein 1979), sociólogos (Fossaert 1994) e historiadores (Braudel 1985), junto con geógrafos y analistas de la geopolítica territorial (Lacoste 1993; Kloosterman 2018) han procurado matizar el efecto de la desterritorialización ligada a la globalización:

Según estos autores, la globalización, lejos de provocar la "desterritorialización" universal, tiene por patria de origen y principal beneficiario a un *centro* constituido por un núcleo reducido de estados-naciones -los más poderosos y prósperos del orbe (la tríada Estados Unidos, Europa, Japón)-, y se difunde de modo desigual por varias *periferias* clasificables según su mayor o menor grado de integración al mismo (v. gr., periferias muy integradas, medianamente integradas, débilmente integradas y totalmente marginales), esta configuración tiene, por supuesto, un carácter territorial y es perfectamente cartografiable (Giménez 2000, 58).

Por consiguiente, son los sujetos colonizados que padecerían las repercusiones identitarias de la desterritorialización. En este sentido, la noción baumaniana de "identidad líquida" se aplicaría casi exclusivamente a la identidad colonizada, cuya desterritorialización serviría los intereses de los poderes coloniales que procuran afirmarse a nivel identitario a expensas de los sujetos dominados y condenados a un estado de diáspora y sin puntos de fijación identitaria.

En otras palabras, tenemos como objetivo revelar las tijeras historiográficas que procuran seccionar las raíces vitales de la identidad andalusí, desasociándola de su matriz territorial. En efecto, mientras que la expulsión de los andalusíes representa una forma de desterritorialización violenta, experimentada por los andalusíes en carne propia, la desterritorialización que se lleva a cabo a nivel historiográfico

tiende a desincrustar la memoria andalusí del imaginario peninsular. De hecho, la desterritorialización del sujeto andalusí a nivel del discurso historiográfico constituye, en cierta medida, la última fase de la expulsión de los andalusíes y de los moriscos.

La invención historiográfica de una identidad flotante

La identificación del sujeto andalusí, en la historiografía española, hunde sus raíces en una concepción esencialista y eurocéntrica de la identidad andalusí. De hecho, la identidad andalusí se ve limitada, de forma reduccionista, a lo árabe y a lo islámico, invisibilizando, así, la diversidad religiosa, cultural y étnica de la sociedad andalusí. Es esta diversidad que forjó el carácter polifacético de la identidad andalusí. Sin embargo, el esencialismo reduccionista que opera a nivel historiográfico se impone a la hora de clasificar el sujeto andalusí como una entidad aterritorial. Desde esta óptica, Pedro Chalmeta define Al-Andalus de la forma siguiente:

Al-Andalus es un término que designa, primero y esencialmente, una comunidad/*umma* política-religioso-cultural. Naturalmente, durante su existencia histórica, ha ejercido su dominio sobre un territorio, pero sin que ello crease una relación intrínseca, fija y estable, entre entidad política y espacio ocupado que le “correspondiera”, que le “pertenezca” (Chalmeta 1994, 23).

Chalmeta define Al-Andalus como una comunidad islámica con poder político en la península Ibérica. El sujeto andalusí corresponde, pues, a una entidad esencializada que se articula en torno a tres señas identitarias de corte “político-religioso-cultural.” No obstante, la comunidad andalusí, según Pedro Chalmeta, representa una entidad neutra en términos territoriales, puesto que, a su juicio, pese al control que ejerció el Estado andalusí sobre el territorio peninsular, la identidad andalusí nunca adquirió una dimensión territorial. Por consiguiente, la presencia musulmana en la Península Ibérica resulta superficial. Al ser asociada a una estructura sociopolítica variable territorialmente, Al-Andalus acaba reducido a una capa cultural ambulante, amovible y dispensable, máxime en el contexto ideológico nacionalcatólico, que considera a los andalusíes como invasores que ejercen su dominio sobre el territorio peninsular de forma ilegítima.

Felipe Maíllo Salgado defiende ideas similares respecto a la aterritorialidad de la identidad andalusí. Para él, la ausencia de una conciencia territorial en la cosmovisión arabo-islámica de

los andalusíes constituye uno de los factores determinantes que provocaron la desaparición de Al-Andalus:

La comunidad musulmana (umma), el conjunto de todos los creyentes unidos por un contrato de sumisión (islam) a Dios, se basa en un concepto humano, no territorial, que reclama la unidad de sus componentes. Por tanto, la concepción de los musulmanes respecto al territorio era muy diferente de la de los cristianos, toda vez que los pueblos vinculados al medio beduino no se aferran a la tierra, sino a sus linajes; de ese hecho dimanaban sus aficiones o, quizá mejor, sus necesidades genealógicas, que posteriormente cuajarían en una verdadera ciencia islámica: la ciencia de los hombres ('ilm ar-rijal). Algo que de otra parte coadyuvaría a que no emergiese una geografía propiamente dicha (Maíllo Salgado 2004, 30).

Cabe notar, aquí, el énfasis puesto en la dimensión exclusivamente cultural de la identidad andalusí y, en paralelo, la negación de su arraigamiento territorial. En efecto, Felipe Salgado Maíllo pone de relieve los factores que generan la cohesión de la comunidad musulmana, haciendo hincapié en “el concepto humano” y en los lazos religiosos. Así, a diferencia de los cristianos, los musulmanes, en general, según pretende el historiador, no se aferran al territorio, máxime si se encuentran “vinculados al medio beduino.” De hecho, los beduinos musulmanes, según sostiene, se identifican con referencia a sus linajes y no al territorio donde viven. De ahí que los andalusíes no lograron elaborar “una geografía propiamente dicha.”

Por consiguiente, esta interpretación historiográfica resulta, a nuestro juicio, desterritorializadora del sujeto andalusí, puesto que el eje central de su análisis consiste en subrayar el pretendido carácter aterritorial de la identidad andalusí. Pues, esta actitud historiográfica se articula desde una cosmovisión eurocéntrica y refleja una adscripción nacionalista con un trasfondo cristiano-céntrico. Así, el sujeto hispanocristiano se presenta como una entidad arraigada en el territorio mientras que el sujeto andalusí, definido como musulmán y beduino, constituye una entidad humana carente de una conciencia geográfica y territorial.

Por lo tanto, la desterritorialización historiográfica del sujeto andalusí, en cuanto identidad categorizada por imposición, se lleva a cabo, en un primer momento, mediante la desterritorialización de sus señas identitarias constituyentes, tal y como se conciben desde el centro historiográfico hispano-católico; a saber, lo musulmán y lo beduino. Así, distinguimos,

en primer lugar, la desterritorialización del sujeto musulmán, basada en una interpretación reduccionista de la identidad musulmana. Pues, el reduccionismo identitario consiste en restringir la identidad musulmana a un concepto humano y cultural con el fin de utilizarla como justificación del carácter aterritorial de la identidad andalusí. Según esta lógica, todo musulmán corresponde esencialmente a un ser aterritorial en términos identitarios y todo Estado o civilización que lleva el signo distintivo de lo musulmán se caracteriza por su esencia aterritorial.

Del mismo modo, la desterritorialización del sujeto beduino se encuentra, asimismo, íntimamente relacionada con la desterritorialización de la identidad andalusí en la historiografía española. Los beduinos, según Felipe Salgado Maíllo, no se aferran a la tierra. La identidad beduina se articula, según sostiene, exclusivamente en torno a la genealogía y a la pertenencia tribal. Pedro Chalmeta sostiene ideas similares a este respecto:

No cabe olvidar que los árabes se autodefinían por su relación agnática, su pertenencia a un grupo clánico o tribal; siendo las nisbas geográficas mucho más tardías (Chalmeta 1994, 23).

Cabe señalar, aquí, que Pedro Chalmeta hace hincapié en la auto-identificación de lo árabe o beduino como criterio determinante a la hora de fijar las señas identitarias del sujeto andalusí. No obstante, es menester resaltar, por un lado, el hecho de que la pertenencia tribal se ve interpretada como un fenómeno exclusivamente sociocultural como si las tribus no tuvieran dimensión espacial y territorial alguna; o sea, como si la pertenencia tribal no indicara o supusiera, asimismo, una pertenencia territorial bien determinada. Por el otro lado, Chalmeta no duda en poner en sordina el uso, por parte de los andalusíes, de “las nisbas geográficas” debido a que son, según dice, “mucho más tardías.” En efecto, las nisbas geográficas constituyen una ecuación identitaria que asocia la toponimia ibérica a la antroponimia árabe, lo que constituye una visibilización de la dimensión territorial de la identidad andalusí. La relegación de las nisbas geográficas a un segundo plano representa una maniobra historiográfica cuyo objetivo consiste en superar las interferencias territoriales que plantea el pasado andalusí en el proceso de codificación de la identidad nacional española. Por consiguiente, la idea de la aterritorialidad de la identidad andalusí no descansa sobre datos objetivos. Pues, la auto-identificación acaba siendo un mero pretexto para la manipulación de la identidad árabe con el objetivo de desterritorializar la identidad andalusí.

De hecho, la identidad arabo-beduina se encuentra ligada, en la historiografía española, a una forma de vida característica, desde un punto de vista eurocéntrico, de los pueblos “primitivos;” a saber, el nomadismo o la trashumancia. Por ejemplo, Olagüe define lo arabo-beduino como nómada con el fin de negar la conquista musulmana de la Península Ibérica. El historiador negacionista reduce, así, la expansión territorial del Imperio Omeya a meros movimientos de tribus nómadas:

Individuos, familias, tribus pueden ponerse en marcha de modo esporádico, así los nómadas en la estepa, sin que se deba interpretar sus movimientos como el resultado de una invasión. Esta reviste siempre un carácter militar. Es el fruto de una organización, de un Estado y de un cerebro director. Por consiguiente, es inexacto hablar de invasiones alpinas, porque estos indoeuropeos que siguieron el valle del Danubio, han llegado a las llanuras de Occidente en pequeños grupos y en el curso de varios milenios. Sucede lo mismo con las andanzas de los beduinos en el Sahara. Se desplazaron lentamente las tribus hilalianas siguiendo la dirección este-oeste, en función de las variaciones del clima. Como la desecación de las altas planicies asiáticas también ha sido causa del movimiento de los alpinos, nos encontramos ante dos hechos paralelos: el uno al norte realizado por los indoeuropeos, el otro al sur por los semitas. Eran ambos frutos de la misma imposición: la falta de lluvias que obligaba a estas poblaciones repartidas por vastísimos territorios a buscarse nuevos medios de vida. El nómada es esclavo de sus rebaños; estos viven del crecimiento de las plantas herbáceas. En fin, de cuentas, se hallan ambos a la merced de las circunstancias climáticas. Pueden manifestarse de modo diferente; lo que será motivo de reacciones humanas distintas.

El sujeto arabo-beduino se ve, así, identificado con referencia al nomadismo y al movimiento continuo. Esclavo de sus rebaños, el nómada no puede aferrarse a la tierra. No puede ser un terrateniente, ni ser identificado en términos territoriales. Por consiguiente, el ámbito beduino remite a una tierra de nadie. El ámbito beduino no cuenta con una geohistoria y, por lo tanto, las tierras pertenecientes a este ámbito se perciben como colonizables debido a su virginidad esgremida desde el poder colonial. Serafín Fanjul ilustra esta cosmovisión eurocéntrica y colonial, remitiéndonos al pasado colonial de Francia en el Norte de África:

La historia musulmana de esas tierras habría venido a ser un incómodo interregno que más valía olvidar. Y de modo providencial, aunque no fortuito, acudía en apoyo de sus tesis la utilización de textos árabes [...] que -servían-para arropar la obra "civilizadora"

de Francia al contrastarla con los desastres, reales o no, que el historiador tunecino achacaba a la invasión hilalí del siglo XI y, en general, a los árabes o -más exactamente- a los nómadas'. Ya Lacoste demostró la extrapolación de pasajes, las generalizaciones sacadas de contexto, a que se sometieron las páginas de Ibn Jaldún y si citamos este caso es por cuanto subsume de paradigmático en la visión eurocéntrica de otras sociedades: para declarar sus tierras como no pertenecientes a nadie, se empieza por negar el derecho mismo de esas comunidades humanas a organizarse social y culturalmente como mejor les cuadre (Fanjul 2014, 34).

En efecto, la desterritorialización tiene como consecuencia la creación de sujetos nómadas o sin anclaje territorial. Pues, al calificar el sujeto andalusí de arabo-beduino, la identidad andalusí se vio desterritorializada como resultado de su asociación al nomadismo.

Olagüe genera dos metáforas que ilustran la concepción aterritorial de la identidad andalusí. La primera, es la del turista que desconoce el territorio y que está solo de visita:

Ignoran los conquistadores lo que vienen a hacer en el país. No saben a dónde ir. Son los cristianos los que les dan algunas ideas para que tengan motivo de ocupación, así el empleado de una agencia de viajes que propone excursiones a un futuro turista. No se trata de una broma. Escribe nuestro cronista: «Sabedor Muza Ibn Nocair de las hazañas de Taric y envidioso de él, vino a España, pues traía, según se cuenta, 18.000 hombres. Cuando desembarcó en Algeciras le indicaron que siguiese el mismo camino que Taric y él dijo: «No estoy en ánimo de eso». Entonces, los cristianos que le servían de guía le dijeron: «Nosotros te conduciremos por un camino mejor que el suyo, en el que hay ciudades de más importancia que las que ha conquistado y de las cuales, Dios mediante, podrás hacerte dueño». » En una palabra, estaban a la merced de los peninsulares (Olagüe 2004, 18).

Según esta perspectiva historiográfica, la civilización andalusí acaba interpretada como ocho siglos de turismo musulmán en la Península Ibérica. En efecto, la metáfora del turista encapsula la noción del ser aterritorial, cuya presencia o paso por un lugar no da lugar ni al desarrollo de una conciencia territorial ni a la codificación de señas identitarias de índole territorial.

La segunda metáfora se enmarca dentro del determinismo geográfico y compara la conquista musulmana de la Península Ibérica a los movimientos de las especies zoológicas:

Son consecuencia estos desplazamientos diversos del determinismo geográfico; poseen un carácter biológico y se les puede comparar con las migraciones de las especies zoológicas por el ámbito terrestre a todo lo largo de la evolución. No ocurre lo mismo si el movimiento es dirigido por una voluntad superior que determina los objetivos que es menester alcanzar. Se trata, entonces, de una invasión que adquiere una finalidad agresiva. La acción militar se impone a toda otra consideración, ya que se trata de sojuzgar a las poblaciones que habitan los territorios codiciados. Por consiguiente, para que una invasión tenga la probabilidad de lograr los fines propuestos, no basta con que haya sido concebida, tiene que estar controlada y sostenida por una organización social importante. Sin Estado, no hay invasión. Por esto han sido escasas las invasiones en la historia, pues para que puedan conseguir un resultado, hasta parcial, se requiere la acción de un gobierno poderoso. Y sabemos que desde el neolítico hasta los tiempos modernos esta máquina, extraordinaria y arrolladora, ha sido siempre una excepción (ibid, 11-12).

Así, el sujeto arabo-beduino se convierte, en el discurso historiográfico negacionista, en una parte amovible del paisaje natural. Pues, su presencia en el territorio no reviste intencionalidad política alguna y su paso por el espacio, que se compara a los movimientos de las especies zoológicas, se ve supeditado al principio del determinismo geográfico. De este modo, el sujeto arabo-beduino no deja ninguna impronta duradera en el territorio y el arraigo territorial no puede llegar a constituir un rasgo identitario en el caso de este sujeto desterritorializado. Por lo tanto, los negacionistas acaban desterritorializando el sujeto arabo-beduino, en cuanto elemento supuestamente constitutivo del sujeto andalusí, con el fin de poner en duda la conquista musulmana de la Península Ibérica.

De hecho, la invisibilización y la negación de la identidad territorial de los andalusíes constituyen dos facetas representativas del proceso de desterritorialización historiográfica del sujeto andalusí. Así, el concepto de patria, tal y como se da en la identificación historiográfica del sujeto andalusí, acaba vaciado de su contenido territorial y reducido a algo así como una capa político-cultural flotante:

Estamos ante un concepto de “patria” percibida como una entidad política–ideológico–cultural, donde lo territorial queda relegado a un segundo plano. Porque lo esencial es el hombre, la *ahl al-Andalus* y no la geografía (Chalmeta 1994, 23).

Pedro Chalmeta considera, aquí, que la expresión *ahl al-Andalus* resulta indicativa de la

relegación, por parte de los andalusíes de lo territorial en la identidad andalusí a un segundo plano. Para él, esta *nisba* geográfica constituye la confirmación de la idea de que los factores culturales y humanos son los que definen el sujeto andalusí como entidad aterritorial.

No obstante, esta actitud historiográfica resulta contradictoria. Pues, Chalmeta insiste, por un lado, en la idea de que los árabes se identifican esencialmente en términos de su pertenencia clánica o tribal, lo que, según sostiene, indica el carácter aterritorial de su identidad. En la misma línea argumental, añade que las *nisbas* geográficas se dan solo más tarde. Sin embargo, nótese, por el otro lado, cómo Chalmeta pone en sordina la dimensión territorial inherente a la expresión *ahl al-Andalus*. En efecto, esta *nisba* geográfica supone una relación íntima entre los andalusíes y sus tierras natales. En efecto, dicha expresión de pertenencia geográfica fue articulada por Ibn Hazm en su *Rasâ'il* (1984, 173 y 177) y constituye una muestra del apego de los andalusíes a sus tierras natales. La identidad andalusí se afirmó por contraposición a otras identidades dentro del mundo islámico. A este respecto, cabe citar el trabajo de Mateusz Wilk sobre la articulación de la identidad andalusí. Basándose, por una parte, en el análisis de los tratados de Elogio de Al-Andalus de Ibn Hazm y, por otra parte en los escritos de al-Chaqundí, el investigador polaco pone de relieve la afirmación de la identidad andalusí por contraposición a las señas identitarias del Oriente árabe y del Magreb bereber (2010, 141-173). Por lo tanto, la expresión *ahl Al-Andalus* constituye una *nisba* geográfica que define los andalusíes en términos territoriales frente a las identidades pertenecientes a los demás ámbitos territoriales del mundo islámico; a saber, el magrebí y el medio-oriental.

Ahora bien, Pedro Chalmeta prefiere poner de relieve la palabra *ahl* con el fin de resaltar el concepto humano como esencia primordial de la identidad islámica y andalusí. Así, el historiógrafo consigue soslayar tanto la identificación territorial encapsulada en la expresión *ahl Al-Andalus* como la noción de propiedad que podría inferirse de dicha *nisba* geográfica. De hecho, la idea de apropiación del territorio peninsular por parte de los andalusíes se refleja en el uso de adjetivos posesivos con referencia a Al-Andalus en cuanto patria:

Entre las que se vinculan al territorio, creo que la más elocuente consiste en el sintagma “nuestro al-Andalus”, en árabe, *Andalusi-nâ*, que surge del empleo del adjetivo posesivo en primera persona del plural asociado al nombre al-Andalus. Si toda forma de identidad colectiva implica la afirmación de un “nosotros”, esa idea aparece ligada al territorio de la manera más explícita posible en dicha expresión, en la que al-Andalus adquiere el rango de

propiedad colectiva de sus habitantes. En su epístola de elogio, Ibn Hazm emplea en dos ocasiones dicha fórmula, a la que se añaden otras de sentido muy parecido, en las que el uso del adjetivo posesivo como indicador de colectividad también está presente: así sucede, por ejemplo, con las expresiones “nuestro país, al-Andalus” (*baladu-nâ bi-l-Andalus*) o simplemente “nuestro país” (*yihatu-nâ*). El polígrafo cordobés vuelve a referirse a “este nuestro al-Andalus” (*Andalusi-nâ hâdîhi*) y a “este nuestro país” (*bilâdu-nâ hâdîhi*) en otros de sus escritos, acreditando que este tipo de fórmulas no constituyen un hecho de naturaleza inhabitual en su vocabulario. La idea del territorio de al-Andalus como un espacio poseído y compartido de forma común o colectiva se puede encontrar en fuentes árabes andalusíes de diverso tipo, en algunos casos de forma muy reiterativa. Probablemente uno de los mejores ejemplos de ello sea el botánico Abûl-Jayr al-Ichbîlî, que utiliza casi setenta veces la expresión “nuestro país”, tanto en singular (*baladu-nâ*) como en plural (*bilâdu-nâ*) (Sanjuán 2015, 139-140).

Así, tanto la *nisba* geográfica, *ahl Al-Andalus*, como el uso de los adjetivos posesivos en relación con las tierras Ibéricas vehiculan la afirmación del sujeto andalusí como dueño del territorio peninsular y ponen, por lo tanto, de relieve la importancia de la dimensión territorial en la identidad andalusí. Por consiguiente, huelga insistir en la manipulación identitaria llevada a cabo por parte de Pedro Chalmeta, que no duda en reducir el significado de la expresión *ahl Al-Andalus* a una mera indicación de la importancia del concepto humano en cuanto eje identitario tanto en la cultura islámica como en la identidad andalusí.

En efecto, los andalusíes expresaron su apego al territorio peninsular y dejaron claro el arraigo territorial de su identidad. Esta relación emocional de los andalusíes con sus tierras natales resulta algo natural:

Las expresiones que revelan la existencia en al-Andalus de formas de identidad colectiva vinculadas al territorio guardan una relación muy directa con los testimonios que acreditan sentimientos de apego al mismo. Se trata, en realidad, de dos caras de la misma moneda, ya que la identificación con un espacio determinado implica, de forma natural, el desarrollo de vínculos emocionales de apego hacia el mismo (*Id.*, 104).

El amor al terruño expresado por los andalusíes en los testimonios históricos y literarios refleja los valores, las actitudes y las percepciones que posibilitaron la territorialización de la cultura andalusí en la Península Ibérica. Cabe calificar esta relación de apego al territorio peninsular de

topofilia, concepto acuñado por el poeta británico John Betjeman (1906-1984) y retomado por Wystan Hugh Auden (1907-1973) (Baldwin 2012). En el caso que nos ocupa estudiar, la topofilia constituye un vínculo anímico entre los andalusíes y el suelo destinado, en la actualidad, a la territorialización del nacionalismo español (Tuan 1990).¹

Es precisamente esa relación de apego y apropiación topófila que une el sujeto andalusí al territorio peninsular que Chalmeta procura socavar con el fin de legitimar la territorialización del nacionalismo español. En efecto, su categorización esencialista del sujeto andalusí como ser aterritorial da lugar, como ya hemos visto, a la invención de un concepto de patria flotante; o sea, de una patria aterritorial. Se trata, en particular, de un Al-Andalus cultural sin fundamento ni anclaje territorial. Además, con el fin de legitimar su invención de una patria flotante, Chalmeta niega rotundamente el apego de los andalusíes a las tierras peninsulares:

Al-Andalus no constituye un concepto indisoluble e irredentistamente político-territorial, sino meramente cultural, lo cual implica que las variaciones geográficas sufridas –muy concretamente la paulatina reducción de su área– no supondrá, ni va a engendrar el nacimiento de una idea de “recuperación de lo perdido”, de “reconquista” (Chalmeta, *op. Cit.*).

Así pues, Chalmeta distingue dos capas en el concepto de Al-Andalus; a saber, la político-cultural, por un lado, y la geográfica, por el otro lado. Según sostiene, estas capas se encuentran, en el caso andalusí, superpuestas y no indisoluble e irredentistamente relacionadas. La disolubilidad de la identidad andalusí de su base territorial se convierte, así, en el principio que rige el proceso de desterritorialización historiográfica del sujeto andalusí. A este principio, se une la supuesta carencia de irredentismo en la concepción andalusí del territorio peninsular. El irredentismo nos remite a toda corriente política nacionalista que defiende la anexión de un territorio que considera suyo por razones históricas, culturales, raciales o de otra índole. Por consiguiente, Pedro Chalmeta está comparando, Al-Andalus con unas variaciones del nacionalismo moderno. Así, pretende que, a diferencia de algunas naciones modernas, los andalusíes, según explica el historiador, no pensaban en recuperar las tierras perdidas debido a la acción de los reinos cristianos del norte peninsular; o sea, no tenían la intención de llevar a cabo un proceso de recuperación de las tierras perdidas, comparable a la idea de la llamada Reconquista.

¹ Yi-Fu Tuan hace hincapié en los vínculos anímicos que se entablan entre un individuo y un lugar determinado en un intento de desarrollar una geografía humanística.

Ahora bien, esta actitud historiográfica, plagada claramente de consideraciones anacrónicas, procura cuestionar el apego de los andalusíes a sus tierras natales debido a lo que se percibe como una orientación identitaria aterritorial. Aunque los andalusíes se vieron obligados a dejar sus tierras, Chalmeta pretende que los andalusíes no tenían la intención de recuperar sus tierras. No obstante, cabe traer a colación, a este respecto, las afirmaciones de Abu Ja'far Ahmad b. Nasr al-Dawudi (Véase Kallek 1997, 57-92), un alfaquí originario de Masna. De hecho, en su *Kitab Al-Amwal* (véase Sharfuddin 1965, 441-448), al-Dawudi explica el principio que rige la actitud de los musulmanes frente a la pérdida de sus tierras:

Dedica el capítulo III de su parte (*yuz* ') 2ª al reparto del botín de Ifñqiya, al-Andalus y Sicilia, apropiaciones y transmisiones discutibles, y a sus contribuciones territoriales (*jaray*). En él incluye textos en que unos musulmanes que han abandonado por obligación sus tierras (ahora en manos de cristianos) le plantean al jurista si pueden recuperarlas. Éste les responde afirmativamente, abundando que, si se hubiera perdido la traza o noticia de los herederos de estas tierras, deberían pasar a manos del estado. La extrapolación desde Sicilia a al-Andalus no sólo es fácil, sino posible. No sólo hallamos textos con esta temática en este capítulo, también en el cap. I de la 4ª parte hay una larga digresión al respecto (Franco-Sánchez 1999,107).

Por lo tanto, la religión musulmana, al contrario de lo que pretende Chalmeta, no genera sujetos aterritoriales o desterritorializados. Pues, el apego al territorio no se limita exclusivamente a las sensibilidades nacionalistas, sino que tiende, en principio, a marcar la vida terrenal del ser humano. Además, el concepto de *dar*, tal y como se da en la expresión *dar al islam*, resalta la dimensión territorial como rasgo identitario primordial en la cosmovisión islámica, ya que, sin base territorial, la identidad musulmana no podría articularse como sujeto histórico con un modo distintivo de ser en el mundo. La noción de *ribāṭ*, estrechamente relacionada con la preservación de las fronteras territoriales del reino andalusí, viene, por su parte, para afianzar la dimensión territorial de la identidad musulmana puesto que resalta el carácter fronterizo de la conciencia territorial musulmana y la necesidad de guardar y mantener la integridad del círculo identitario en términos geoculturales. Por consiguiente, lo cultural y lo territorial no constituyen dos capas indisolublemente relacionadas en la cosmovisión musulmana.

Con todo, Pedro Chalmeta basa su comprensión de la identidad andalusí en la dissociabilidad del binomio territorio/cultura, generando, así, una concepción desterritorializada del sujeto andalusí:

Todos coincidimos en que, geográficamente, al-Andalus es término: a) que corresponde a una extensión superficial variable; b) que deja de designar a los antiguos territorios musulmanes tan pronto como éstos han pasado a poder cristiano; con la única salvedad de hacer seguir su mención del piadoso deseo que Dios los devuelva al islam (Chalmeta, *op. Cit*).

Así pues, Al-Andalus acaba constituyendo “una extensión superficial” o, más bien, una capa político-cultural sin arraigo territorial alguno. Nótese, asimismo, que Chalmeta, al disociar la identidad andalusí de todo irredentismo, califica, de forma casi sarcástica, la idea de recuperación de Al-Andalus de “piadoso deseo que Dios los devuelva al islam.”

Cabe hacer hincapié, además, en la noción de variabilidad que aparentemente caracteriza la presencia peninsular andalusí en cuanto extensión o capa político-cultural superficial. De hecho, la variabilidad sirve de prisma interpretativo que posibilita la puesta en marcha de la capa político-cultural andalusí desarraigada de su base territorial:

Nunca existió una abstracción: al-Andalus, con “fronteras eternas”; por lo que estamos ante un término cuyo significado geográfico está en constante evolución –de acuerdo con el período considerado. Su valor territorial, superficie y límites son variables (id., 23-4).

La frontera variable indica, en este análisis, el desfase entre la estructura política andalusí y el territorio peninsular. Según Lapiedra Gutiérrez, la frontera andalusí no es solo variable, sino, también, porosa y frágil. De hecho, esta idea viene contextualizada dentro del proceso de Reconquista:

El discurso reconquistador se entrecruza con el del lamento por la pérdida de al-Andalus, tema este último muy común en fuentes históricas y literarias andalusíes del que tomamos la epístola de Abū Muḥammad Ibn ‘Abd al-Barr sobre la caída de Barbastro como modelo. Ambos discursos recurrentes –Reconquista cristiana y pérdida de al-Andalus- son propios de una sociedad de frontera, permeable y porosa, ya que relatos, mitos e ideologías pasan de un lado al otro con gran facilidad. Este carácter fronterizo, en todas sus dimensiones, dota de un perfil particular a esta provincia extrema del mundo arabo-islámico clásico (Lapiedra Gutiérrez 2018, 1).

Cabe poner de relieve, aquí, que Lapiedra Gutiérrez considera Al-Andalus como provincia del mundo arabo-islámico, poniendo, así, en sordina el carácter puramente peninsular del Estado andalusí. La porosidad de la sociedad andalusí, en cuanto periferia del mundo islámico, perjudica, según este análisis, la integridad identitaria del sujeto andalusí ya que la frontera constituye un espacio sociocultural de imbricación y de intercambio, lo que supuestamente no facilita la fijación de señas identitarias distintivas. En otras palabras, la sociedad andalusí acaba reducida a una frontera líquida, porosa, frágil y variable. La pretendida aceptación por parte de los andalusíes de la ideología de la Reconquista cristiana y el lamento por la pérdida de Al-Andalus parecen ir de la mano en este discurso puesto que el lamento no llega a constituir un contrapeso en la lucha por el control del territorio peninsular. El lamento representa, al contrario, según esta perspectiva, una muestra del carácter no irrendentista de Al-Andalus.

Además, la actitud de los andalusíes hacia el territorio peninsular se ve contrastada *a posteriori* con la de los cristianos. Felipe Salgado Maíllo, por ejemplo, sostiene que los andalusíes no lograron organizar el territorio peninsular, lo que dio lugar al repoblamiento por parte de los cristianos de las tierras al norte del Sistema Central. A este respecto, las *aceifas* no lograron poner fin a la conformación desde el siglo X de una frontera sólida y contrincante a la presencia andalusí:

Esta política de “ofensiva preventiva” que se revela en suma defensiva, permitía a los cristianos volver a sus tierras una vez que la aceifa se alejaba y después con el tiempo progresar hacia el sur organizando el espacio adquirido, creándose, así, ya desde el siglo X, una sólida frontera humana que no conseguiría ni siquiera alterar la frecuencia y dureza, así como el carácter imprevisible, de las campañas de Almanzar, así como de su hijo al-Muaffar. En resumen, En resumen, la actitud que mantenían cristianos y musulmanes ante el territorio y su dominio era muy diferente. Mientras los musulmanes no se caracterizaron precisamente por una actividad repobladora en la frontera, y, cuando esta existió, jamás tuvo una auténtica relevancia política, en el lado cristiano se produjo el avance de la reconquista, que después de la toma de Toledo, se convertiría en un acto político de carácter ya deliberado (Maíllo Salgado 2004, 34).

Por lo tanto, la idea de “frontera sólida” encarnada por la sociedad cristiana peninsular se yuxtapone a la noción de frontera porosa o líquida representada por la sociedad andalusí identificada como sujeto arabo-islámico. Según esta perspectiva historiográfica, estos dos polos socioculturales no concebían el territorio de la misma manera:

La diferencia de concepciones y objetivos de estas dos sociedades antagónicas era, como vemos, diametral: los musulmanes pretendían simplemente mantener el statu quo, mientras que los cristianos propugnaban una verdadera reconquista (*ibid*).

Por consiguiente, la defensa del territorio y el deseo andalusí de mantener el statu quo territorial no eran, según esta postura historiográfica, suficientes como para garantizar la solidez fronteriza del estado andalusí. El “re poblamiento” cristiano percibido como instrumento de expansión territorial irrendentista se contrapone, así, a las acciones militares de castigo llevadas a cabo por los andalusíes. De hecho, la noción de repoblamiento supone que las tierras al norte del Sistema Central estaban vacías y, que el acto de poblar de nuevo constituye una recuperación o una vuelta a un estado geodemográfico previo. En otras palabras, los andalusíes, al invadir la Península Ibérica, provocaron el encogimiento de la población cristiana en el reducto asturleonés, pero no lograron ocupar la totalidad de las tierras conquistadas en términos demográficos, manteniendo solo un control nominal sobre dichas tierras. Por consiguiente, esta actitud historiográfica pone en tela de juicio la actitud andalusí hacia el territorio peninsular, haciendo hincapié en el desfase entre el poblamiento del territorio y el control nominal de las tierras ibéricas. Así, su objetivo consiste en limitar la zona territorial de la presencia andalusí efectiva al sur del Sistema Central, lo que permite articular la idea de Reconquista al preservar la pureza etnoracial del norte peninsular y afirmar su relativa autonomía frente al poder andalusí.

En efecto, la expansión de los reinos cristianos del norte dará lugar a la variabilidad del Estado andalusí en términos territoriales. Este hecho histórico servirá de base en la historiografía española para cuestionar el arraigo territorial del Estado andalusí como rasgo identitario distintivo:

Al-Andalus nunca dejará de ser un concepto de tipo geográfico, que recubre una realidad coincidente con el área de dominio efectivo de los musulmanes; de ahí que cuando esa zona de dominio ocupada por los musulmanes se vaya encogiendo hasta verse reducida al reino de Granada, seguirá llamándose al-Andalus igualmente, fuera ya cual fuere su tamaño. El concepto en realidad solo se aplica al área dominada por gentes musulmanas; en consecuencia, es fácil colegir que de ese concepto no se derivaban grandes exigencias ideológicas ni políticas'. Y menos en los primeros tiempos de la conquista (*id*, 35).

De hecho, la desterritorialización opera, aquí, a nivel conceptual y consiste en distinguir entre la dimensión toponímica de Al-Andalus y su contenido sociopolítico. Así, el topónimo Al-Andalus

queda invariable mientras que la realidad sociopolítica que reflejaba dejaba gradualmente de existir. Maíllo Salgado articula esta idea con más claridad en el pasaje siguiente:

Llegados, aquí, parece pertinente explicar lo que recubre la expresión *al-Andalus*, fuente de tantos equívocos. En los tratados de los geógrafos arabo-islámicos -como sucede con al-Bakri, por ejemplo, tiene dos acepciones: una de tipo general referida a la totalidad de la Península Ibérica, y otra de carácter restrictivo aplicada al territorio donde se dio la formación social andalusí, al-Andalus propiamente dicho, y, cuando el estado andalusí se vaya encogiendo al compás de las conquistas cristianas, esta expresión se utilizará para nombrar la parte del territorio controlado efectivamente por el poder político musulmán, sea cual fuere el tamaño, hasta llegar a un encogimiento máximo: el residual reino granadino, que sus gentes y los musulmanes de los demás países árabes siguieron llamando al-Andalus, a despecho de su extensión territorial; así *como* también llamaron andalusíes a sus habitantes, que por supuesto era el gentilicio que ellos mismos se daban. Y cuando ese último reino musulmán haya sido borrado de la Península Ibérica y se expulse a sus habitantes, estos serán llamados andalusíes en los países musulmanes de refugio, ya en el norte de África, ya en los países de Oriente. *Creo* que con esto aclaramos el aspecto referencial de lo que recubre el significado de la dichosa expresión (Maíllo Salgado 2011, 69).

Así pues, el proceso de desterritorialización se basa, aquí, en distinguir entre el significado geográfico² de Al-Andalus (véase Sanjuán 2003), por un lado, y su carga semántica sociopolítica, por otro lado. Como resultado de esta maniobra historiográfica, el sujeto andalusí queda disociado del territorio peninsular, puesto que la toponimia, en este caso, no refleja el control andalusí y la presencia efectiva de los andalusíes en los territorios peninsulares. La toponimia se convierte, por lo tanto, en un trasfondo geográfico que pone de relieve el desplazamiento del sujeto andalusí, como capa sociopolítica superficial, fuera de los límites territoriales de la Península Ibérica. El significado del nombre, Al-Andalus, acaba, así, seccionado en dos capas bien distintas, la geográfica y la sociopolítica, con el fin de desarraigar la intencionalidad política andalusí de su base territorial.

Del mismo modo, la identidad andalusí parece padecer un proceso de desterritorialización que opera, como ya hemos señalado, a nivel de su constitución esencialista, identificada por imposición por la

² Sobre este mismo tema, véase Sanjuán, Alejandro García, "El significado geográfico del topónimo al-Andalus en las fuentes árabes", *Anuario de Estudios Medievales* 33.1 (2003), págs. 3-36.

historiografía española. Así, para justificar la disociación entre el significado geográfico de Al-Andalus y su contenido sociopolítico, Felipe Salgado Maíllo trae a colación, a su vez, el carácter supuestamente ateritorial de la identidad musulmana. En efecto, además del concepto humano puesto de relieve por Pedro Chalmeta, Salgado Maíllo procura desterritorializar el concepto mismo de *dar*:

Porque los musulmanes partiendo de la distribución del mundo en *dar al-islam*, dominio islámico, y *dar al-arb*, dominio de la guerra o tierra de los infieles, concebían esta división del espacio en términos ontológicos, por eso no se sentían ligados física ni anímicamente a los territorios conquistados, no aspiraban a someterlos ayudándose con el desplazamiento y asentamiento de grandes grupos humanos (como ocurrió con las migraciones de los pueblos germánicos) sino a través de la difusión del credo musulmán, en teoría, y la imposición de una nueva fiscalidad, en la práctica (Maíllo Salgado 2004, 37).

Por consiguiente, Salgado Maíllo procura negar el apego físico y anímico de los musulmanes a sus tierras, vaciando el concepto de *dar* de su contenido territorial *stricto sensu*. Así, interpreta la expresión “*dar al-islam*” como “dominio islámico.” Cabe señalar, a este respecto, dos elementos clave relacionados con la desterritorialización del sujeto andalusí. El primero consiste en entender el concepto de *dar* en términos jurídico-administrativos. De ahí viene su traducción como dominio. El segundo elemento radica en restringir el término “*al-islam*” al calificativo “islámico.” De hecho, lo islámico hace referencia a la dimensión cultural del islam mientras que lo musulmán remite a los propios musulmanes. Por consiguiente, la expresión *dar al-islam* no describe, en este sentido, la presencia efectiva de los musulmanes en sus tierras, sino la proyección cultural del islam como sujeto sociopolítico y poder administrativo. En cambio, la expresión *dar al-arb* se ve alternativamente traducida como “tierras de los infieles,” lo que se yuxtapone a “dominio islámico.” Así, “los infieles” se encuentran asociados a las tierras en una relación de propiedad definitiva. A diferencia de “los infieles,” los musulmanes dividen el espacio exclusivamente en términos ontológicos; o sea que el espacio se encuentra concebido como *ser* en general y no como un término dentro de una ecuación identitaria, lo que, para el historiador, explica el hecho de que los musulmanes “no se sentían ligados física ni anímicamente a los territorios conquistados.”

Esta negación del apego físico y anímico de los musulmanes a sus tierras resulta indicativa del proceso de desterritorialización identitaria que padece el sujeto andalusí en la historiografía española de corte nacionalista. Pues, debido a su concepción ontológica del espacio, los andalusíes no podían, según

esta perspectiva historiográfica, aferrase al territorio peninsular que habían conquistado. Ahora bien, esta postura historiográfica reduccionista procura extirpar, a rajatabla, las raíces territoriales de la identidad andalusí. Pues, se basa en la distorsión conceptual de la expresión dar al-islam con el fin de imponer la aterritorialidad como rasgo identitario tanto del sujeto musulmán como del sujeto andalusí. En efecto, la negación del apego territorial de los musulmanes constituye un acto de desterritorialización flagrante.

De hecho, al cortar los lazos territoriales del sujeto andalusí, se crea una entidad político-cultural superficial, flotante o amovible, que el determinismo geográfico lleva gradualmente fuera del espacio reservado a la territorialización del nacionalismo español. Pues, los andalusíes, supuestamente carentes de una conciencia territorial a nivel identitario, tienen la posibilidad de errar por el mundo en una suerte de nomadismo socio-cultural. Es esa idea que Felipe Salgado Maíllo parece entretener al comparar Al-Andalus con el Reino Visigodo en términos territoriales:

Los hombres [los andalusíes, musulmanes y beduinos] se mueven y se reconocen por sus linajes donde quiera que se hallen, vayan a donde vayan. El territorio no constituye más que un lugar de estancia, de paso, no es nunca sentido como patria; así el nombre de al-Andalus nos indica la toma de conciencia de una realidad muy diferente a la de la Hispania visigótica. (Es sin duda innegable que los godos fueron el instrumento de la primera unificación de España, aunque sería anacrónico considerar que la nación española nació en los siglos VI y VII; pero el concepto de España se forjó en esa época, por eso se vio la etapa visigótica en las edades medias como una especie de edad de oro) (*Id.*, 32, lo acotado es nuestro).

Así, la variabilidad que sufrió la frontera del Estado andalusí se debe, según esta perspectiva historiográfica, principalmente al carácter “arabo-beduino” de los andalusíes. Pues, la sociedad andalusí se ve identificada como un grupo de hombres apátridas que se encuentran en perpetuo movimiento y que carecen, por lo tanto, de cualquier anclaje territorial. El territorio, para los andalusíes, “no constituye más que un lugar de estancia, de paso, no es nunca sentido como patria.” Huelga destacar el carácter sesgado y acientífico de tales afirmaciones.

Cabe señalar, a este punto del análisis, que la generación historiográfica de un sujeto andalusí aterritorial y su condena al nomadismo cultural parecen ir de la mano con la expulsión pretérita de los andalusíes vencidos. Al integrar la aterritorialidad como rasgo distintivo de la identidad andalusí, la expulsión de los andalusíes vencidos va perdiendo, cada vez más, su carácter

agresivo y dramático. Pues, habida cuenta la relación del sujeto andalusí con el territorio no es vital sino exclusivamente circunstancial, la desaparición de Al-Andalus se torna lógica y, en cierto sentido, natural.

Conclusión

A título de conclusión, es de notar que el proceso de desterritorialización que hemos procurado ilustrar en este artículo se articula en torno a la invención historiográfica de una identidad andalusí flotante. Pues, la identidad andalusí se ve equiparada, de forma reduccionista y distorsionante, a la suma de los sujetos beduino y musulmán que, por su parte, han padecido un proceso previo de esencialización consistente en la imposición de una esencia de cariz aterritorial. En efecto, la negación del apego físico y anímico de los andalusíes al territorio peninsular que les vio nacer se lleva a cabo mediante el fomento historiográfico de la hipertrofia del concepto humano en el credo islámico y la acentuación estereotipada del carácter nómada de los pueblos “beduinos”.

A este respecto, los conceptos de patria y de *dar al-islam* acaban vaciados de todo contenido territorial, siendo el concepto de *ribāt*, en cuanto indicador del apego musulmán al territorio, puesto en sordina y los lamentos de los andalusíes por la pérdida de Al-Andalus reducidos a un mero deseo piadoso. La invisibilización del arraigo territorial andalusí adquiere, así, facetas distorsionantes puesto que el objetivo de los historiógrafos traídos a colación consiste, al parecer, en desterritorializar la identidad andalusí a rajatabla, generando un desfase entre la dimensión cultural de la identidad andalusí y su base territorial. De ahí que se hace hincapié en el significado geográfico de Al-Andalus en yuxtaposición a la variabilidad de las fronteras del estado andalusí. La supuesta carencia de irredentismo en la actitud andalusí hacia el territorio representa una extensión en esta misma línea argumental. El efecto de la totalidad de esas maniobras historiográficas desterritorializadoras da lugar a la invención de una identidad andalusí flotante cuya presencia sobre el suelo peninsular no era sino circunstancial y sin incidencia territorial alguna. La civilización andalusí se convierte, como resultado, en un ejemplo de nomadismo cultural, en una civilización de paso y en una capa sociocultural ambulante. Así pues, después de haber sido eliminado del mapa peninsular con la expulsión de los andalusíes vencidos, Al-Andalus logró pervivir en la historia en cuanto sujeto sociopolítico con memoria de arraigo territorial en la geohistoria de la Península Ibérica. Por consiguiente, la desterritorialización historiográfica procura negociar la identidad andalusí en un intento de “borrar” su memoria territorial de la historia.

Vorágine Revista Interdisciplinaria de Humanidades y Ciencias Sociales
Vol. 4 Núm. 8
ISSN 2425-5022, Diciembre 2022, pp. 46-71.
www.revistavoragine.com

Bibliografía

- Argüelles Santoveña, Álvaro. "Nacionalismo español: genealogía, desarrollo y permanencia en los manuales de historia de secundaria". (2014), consultado el 4 de mayo 2016, disponible en <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4919/Arg%FCellesSantove%F1aAlvaro.pdf?sequence=1>.
- Balbontin-Gallo, Cristobal. "El derecho indígena al territorio. Argumentos para una deconstrucción decolonial del Derecho y su reconstrucción intercultural." *Utopía Y Praxis Latinoamericana* 26.93 (2021), consultado el 20 de febrero de 2022, disponible en <https://www.redalyc.org/journal/279/27966751001/27966751001.pdf>.
- Bauman, Zygmunt. "From pilgrim to tourist—or a short history of identity". *Questions of cultural identity*. 1 (1996), , consultado el 15 de abril de 2015, disponible en http://lchc.ucsd.edu/MCA/Mail/xmcamail.2011_10.dir/pdfyfOWGtQZM.pdf.
- Braudel, Fernand y Giuliana Gemelli. *La dinámica del capitalismo*. Madrid: Alianza Editorial, 1985.
- Chalmeta, Pedro. *Invasión e islamización: la sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus*. Madrid: MAPFRE, 1994.
- Corbey, Raymond, y Joseph Theodoor Leerssen, eds., *Alterity, identity, image: selves and others in society and scholarship*, vol. 1. Rodopi, 1991.
- Derrida, Jacques, *A Derrida reader: between the blinds*. Nueva York: Columbia University Press, 1991.
- El Hachimi, Kamal. "La colonialidad identitaria del sujeto andalusí en la historiografía española." *Revista Vorágine*. 3.5 (Agosto 2021), consultado el 22 de febrero de 2022, disponible en <https://drive.google.com/file/d/1Qa8QTJxHh8JJI2zhzDgRMFaW50cG02P9/view>
- Fanjul, Serafín. *Al-Andalus contra España: la forja del mito*. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 2014.
- Fossaert, Robert. *El mundo en el siglo XXI: una teoría de los sistemas mundiales*. Madrid: Siglo XXI, 1994.
- Foster, Robert J.. "Making national cultures in the global ecumene". *Annual review of anthropology* 20.1 (1991), consultado el 12 de junio de 2016, disponible en

[https://books.google.co.ma/books?hl=en&lr=&id=Owx8jSZ_sZYC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Corbey,+Raymond,+y+Joseph+Theodoor+Leerssen,+eds.+Alterity,+identity,+image:+selves+and+others+in+society+and+scholarship.+Vol.+1.+Rodopi,+1991+y+Foster,+Robert+J.+%22Making+national+cultures+in+the+global+ecumene.%22+Annual+review+of+anthropology+20.1+\(1991\):&ots=2OK7zL7UYY&sig=aPVxLFcNrsmoL8lcXHCRMNyugKs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.ma/books?hl=en&lr=&id=Owx8jSZ_sZYC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Corbey,+Raymond,+y+Joseph+Theodoor+Leerssen,+eds.+Alterity,+identity,+image:+selves+and+others+in+society+and+scholarship.+Vol.+1.+Rodopi,+1991+y+Foster,+Robert+J.+%22Making+national+cultures+in+the+global+ecumene.%22+Annual+review+of+anthropology+20.1+(1991):&ots=2OK7zL7UYY&sig=aPVxLFcNrsmoL8lcXHCRMNyugKs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

Franco-Sánchez, Francisco. "Consideración jurídica y religiosa de los territorios de la Meseta y el Norte peninsular por el poder musulmán de al-Andalus". *Al-Andalus Magreb: Estudios árabes e islámicos* 7 (1999), consultado el 20 de abril de 2018, disponible en http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16607/4/Franco_Sanchez_Consideracion_juridica.pdf.

Geertz, C., J. Clifford y otros. *El surgimiento de la antropología posmoderna*. México: Gedisa, 1991, en Giménez, Gilberto. "Territorio y cultura". *Estudios sobre las culturas contemporáneas* 2.4 (1996).

Giménez, Gilberto. "Territorio y cultura". *Estudios sobre las culturas contemporáneas* 2.4 (1996).

Giménez, Gilberto. "Territorio, cultura e identidades". *Globalización y regiones en México* (2000), consultado el 8 de abril de 2015, disponible en http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/rro/MaterialesGeoRegional/Gimenez_Gilberto.pdf.

Gupta, Akhil y James Ferguson. "Beyond "culture": Space, identity, and the politics of difference". *Cultural anthropology* 7.1 (1992).

Ibn Hazm. *Rasâ'il*. 2ª ed., 4 vols., II. Beirut: Ed. Ihsân Abbas, 1987. trad. Charles Pellat, «Ibn Hazm, bibliographe et apologiste de l'Espagne musulmane». *Al-Andalus*, 19-1 (1959).

Kallek, Cengiz. "Al-Dawudi: a North African Malikite observer of the economic disorder under the Fatimid regime". *IJUM Journal of Economics and Management* 7.1 (1999).

Kloosterman, Robert C., Virginie Mamadouh, y Pieter Terhorst. "Introducing geographies of globalization: genealogies of the concept, existing views on globalization inside and outside

- geography". *Handbook on the Geographies of Globalization*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018.
- Lacoste, Yves. "Préambule." *Dictionnaire de géopolitique* (1993).
- Lapiedra Gutiérrez, Eva. "Reconquista cristiana y pérdida de al-Andalus en las fuentes árabes: dos discursos complementarios". (2018), consultado el 20 de abril del 2019, disponible en http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/77938/1/2018_Lapiedra_eHumanista-IVITRA.pdf
- Linstead, Stephen, "From postmodern anthropology to deconstructive ethnography", *Human Relations* 46.1 (1993), consultado el 11 de enero de 2016, disponible en https://www.researchgate.net/profile/Stephen_Linstead/publication/240276253_From_Postmodern_Anthropology_to_Deconstructive_Ethnography/links/548734b70cf289302e2ed640/From-Postmodern-Anthropology-to-Deconstructive-Ethnography.pdf.
- Maíllo Salgado, Felipe. *De la desaparición de Al-Andalus*: Madrid: Abada Editores, 2004.
- Maíllo Salgado, Felipe. *Acerca de la Conquista árabe de Hispania. Imprecisiones, equívocos y patrañas*. Gijón: Editorial Trea, 2011.
- Millán, Tomás. "Para comprender el concepto de cultura." *UNAP Educación y desarrollo* 1.1 (2000).
- Olagüe, Ignacio, y René Palacios More. *La revolución islámica en Occidente*. Madrid: Fundación Juan March, 2004.
- Poovey, Mary. "Feminism and deconstruction." *Feminist studies* 14.1 (1988), consultado el 11 de febrero de 2022, disponible en <https://www.jstor.org/stable/3177998>.
- Sanjuán, Alejandro García. "El significado geográfico del topónimo al-Andalus en las fuentes árabes", *Anuario de Estudios Medievales* 33.1 (2003).
- Sanjuán, Alejandro García. "Territorio y formas de identidad colectiva en al-Andalus (siglos VIII-XV)". *Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras: Minervae Baeticae*, 43 (2015), consultado el 20 de julio de 2018, disponible en <https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/82778/Alejandro%20Garc%C3%ADa%20Sanju%C3%A1n.pdf?sequence=1>.¹ Véase Baldwin, Andrea, "Place psychology: Engaging with notions of home", (2012), consultado el 11 de enero de 2020, disponible en https://eprints.qut.edu.au/61810/3/Andrea_Baldwin_QUT_Place_Psychology.pdf.

Sharfuddin, Abul Muhsin Muhammad. "Abū Ja'far Al-Dāwūdī's Kitāb Al-'Amwāl". *Islamic Studies* 4.4 (1965).

Tuan, Yi-Fu. *Topophilia: A study of environmental perceptions, attitudes, and values*. Nueva York: Columbia University Press, 1990, consultado el 2 de febrero de 2019, disponible en https://books.google.co.ma/books?hl=en&lr=&id=u783BAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=topophilia&ots=kprgVRFsVP&sig=uJs9Lg0t45CiGK.mP6GUe5rLv7bg&redir_esc=y#v=onepage&q=topophilia&f=false

Wallerstein, Immanuel. *The capitalist world-economy*, vol. 2. Cambridge University Press, 1979.

Wilk, Mateusz. "In Praise of al-Andalus: Andalusí Identity in ibn Hazm's and al-Šāqundī's Treatises". *Imago temporis: medium Aevum* 4 (2010), consultado el 20 de julio de 2018, disponible en <https://www.raco.cat/index.php/ImagoTemporis/article/download/256910/343952>.

Williams, Raymond. *Keywords: A vocabulary of culture and society*. Oxford:Oxford University Press, 2014.